

**УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ»**

**ИНТЕГРАЦИЯ – ОСНОВА
ПРОДУКТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ
СОВРЕМЕННОГО ГУМАНИТАРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**Материалы Всероссийской конференции
(1–3 ноября 2010 г., Москва)**

Сборник научных статей

Москва 2010

*Утверждён Учёным советом Учреждения
Российской академии образования
«Институт художественного образования»*

И 73 **Интеграция – основа продуктивных моделей современного гуманитарно-художественного образования: Материалы Всероссийской конференции (1–3 ноября 2010 г., Москва): Сборник научных статей / Ред.-сост. О.И. Радомская; Под общ. ред. Л.Г. Савенковой. – М.: Издательство «Спутник+», 2010. – 331 с.**

ISBN 978-5-9973-1032-5

Проблемы интеграции в современной педагогике становятся приоритетными, особый интерес вызывают вопросы взаимодействия искусств в обучении и воспитании школьников. В Лаборатории интеграции искусств Учреждения РАО «Институт художественного образования» разработаны методологические и методические основы этой проблемы. Около двадцати лет этой работой руководил Борис Петрович Юсов, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования. Он научно обосновал природу взаимодействия искусств, внёс в педагогику термин «полихудожественность». Под руководством Бориса Петровича была обоснована модель целостного художественного развития ребёнка, разработаны программы по разным видам искусства. В настоящее время проблема интеграции остается актуальной для педагогов.

ББК 74я431

Отпечатано с готового оригинал-макета.

ISBN 978-5-9973-1032-5

© УРАО «Институт художественного образования», 2010

– Человека, искренне любящего свою родину, свое Отечество, людей, которые живут рядом с нами, и делающего все, чтобы наша страна стала лучше, чтобы людям жилось в ней хорошо, называют патриотом.

– Почему Ушинский употребил слово «отечество», а не «страна»?

– Да, он любил свою Родину, гордился ей, воспевал ее в своих произведениях. Ведь слово «патриот» с итальянского, означает «любящий отца».

II. Собрать из 11089 слов поговорку о Родине.

– В языке народа живет множество мудрых слов о родном крае, о Родине, о патриотизме. Если вы, верно расставите слова, написанные на карточках, вы сумеете прочитать поговорку, дающую человеку добрый и полезный совет. («Родина – мать, умей за нее постоять»).

Итог.

– Что Ушинский хотел выразить в произведении, с которым мы познакомились? Что вы еще хотите узнать о нашей Родине?

Продолжая работу по патриотическому воспитанию младших школьников в процессе реализации национально-регионального компонента, я прибегаю к использованию различных форм обучения. В числе иных прочих преследую цель обогатить словарный запас школьников, приобщая их к краеведению в процессе знакомства с историей, культурой и природой.

Патриотизм имеет огромное значение в социальном и духовном развитии человека. Он выступает одним из важнейших элементов в формировании мировоззрения и отношения к родной стране, другим нациям и народам. Только на основе возвышающих человека чувств патриотизма и уважения национальных святынь укрепляется любовь к Родине, появляется чувство ответственности за ее могущество и независимость, сохранение материальных и духовных ценностей, развивается благородство и достоинство личности.

Воспитание этого важного качества необходимо начинать с раннего детства. Большая роль здесь отводится начальной школе. Дети в этом возрасте внушаемы, подражают учителю во всем и донести до них идеи патриотизма – вполне реальная задача.

Все, что выкладываем мы в наших детей сегодня, завтра даст соответствующие результаты.

Сегодня мы воспитываем патриотов, деловых людей, значит, можно быть уверенными и в развитии и становлении нормального общества и сильной державы. В этом и заключается государственный подход каждого педагога к делу воспитания молодежи.

*Лазарев М.А., г. Москва
МПГУ*

Реализация принципов музейной педагогики в условиях естественнонаучного образования.

Музей, научное и культурно-просветительское учреждение, собирающие, хранящие, изучающие и экспонирующие памятники, документы и материалы, которые характеризуют историческое развитие и современное состояние природы и человеческого общества (Введенский, 1954).

На наш взгляд, представляется очевидным, что Музей не должен оставаться только хранилищем экспонатов, ему необходимо органично вписаться в современную культуру, играя роль в нравственно-эстетическом, историко-патриотическом, эколого-охранном просвещении и вовлечении людей в различные формы социально-культурного творчества.

Обращаясь к историческим истокам музейной деятельности, организация музеев началось еще в античности, в храмах и дворцах.

Одним из наиболее известных философов Античности, стоявших у истоков музейной деятельности, является Аристотель (384-322 до н.э.), ученик Платона и воспитатель Александра Македонского, крупнейший систематик эпохи античности. С помощью своего ученика он создал в Афинах музей естественной истории и огромную библиотеку. До нас дошло около 50 книг самого Аристотеля и отрывки еще из сотни других его трудов. В одном из главных своих трудов "Метафизика", он дает определение жизни, так же здесь

приводится сравнение животных и растений, обсуждаются психические способности животных, рассматриваются особенности физиологии органов чувств, как форма чувственного познания мира.

Сохранилось 19 книг Аристотеля о животных, в которых описано 454 таксона животных рангом от вида до семейства. Он разделил всех животных на две группы: "обладающих кровью" и "без крови", а также показал единство плана строения высших животных. В книге "Возникновение животных" философ пытается применить сравнительно-анатомический метод в эмбриологии. Основы такой науки, как сравнительная анатомия, была заложена им в трактате "О частях животных". В систематике, в сочинении "История животных," он классифицирует формы на основе не одного, а множества признаков (Иорданский, 2001, Воронцов, 2004).

На Руси обучение и постижение эстетической духовности изначально происходило в монастырях. Трудно с определенностью сказать, какой монастырь был первым. Один из древнейших монастырей Свято-Юрьев и ныне действующий мужской монастырь Русской Православной Церкви. Находится в 5 км от Великого Новгорода на берегу реки Волхов вблизи озера Ильмень. По преданию, основан в 1030 году князем Ярославом Мудрым. Первое летописное упоминание относится к 1119 году. Один из первых достоверно известных монастырей на Руси считается Киево-Печерская лавра, которая основана в 1051 году при Ярославе Мудром монахом Антонием, родом из Любеча. Сооснователем Печерского монастыря стал один из первых учеников Антония - Феодосий. Князь Святослав II Ярославич подарил монастырю плато над пещерами, где позже выросли прекрасные каменные храмы, украшенные живописью, кельи, крепостные башни и другие строения. С монастырём связаны имена летописца Нестора (автора "Повести временных лет") и художника Алипия.

Люди в монастырях приобщались не только к духовной жизни, но и приобретали определенные знания в различных областях. Картину можно рассматривать аналитически, и, рассуждая об отдельных фрагментах картины, указывать, что нравится и что не нравится в ней. Икона же, в отличие от картины, предполагает целостное восприятие, ее нельзя расчленить на клетки, на фрагменты, детали, она воспринимается синтетически одним внутренним религиозным чувством. Она прекрасна тогда, когда зовет человека к молитве, когда душа ощущает динамичное поле энергий и сил, излучаемых через икону из Царства вечного света. В иконе фигуры неподвижны, они как бы застыли, но это не холод смерти, здесь подчеркивается внутренняя жизнь и внутренняя динамика. Святые находятся в стремительном духовном полете, в вечном движении к Божеству, где нет места вычурным позам, суетливости и внешней экспрессии, столь отличающим чувственную, суетную жизнь мирского человека. Благодаря подобному воздействию иконы, человек, охваченный глубоким чувством или погруженный в раздумье, также переключается на внутреннее, и эта отключенность от внешнего свидетельствует об интенсивности и напряженности его духа (Рафаил (Карелин), 2004).

Первый музей в России был основан в 1714 году благодаря Петру I, который во время "великого посольства" в 1697 - 1698 годах осматривал крупные преуспевающие города Голландии и Англии, где он увидел заморские кабинеты разных редкостей и чудес. Вернувшись в Россию, Пётр занялся обустройством русского "кабинета редкостей". Распорядившись перенести столицу России из Москвы в Петербург, Пётр также приказал перенести и "государев Кабинет". Вся коллекция была размещена в Летнем дворце. Помещение было названо на немецкий манер Кунсткамерой (Kunstkammer), то есть "кабинетом редкостей".

Наряду с приоритетностью и первичностью государственной инициативы, не стоит забывать и о выдающихся меценатах России и частных коллекциях конца XIX века начала XX века, которые исторически стали фундаментом многих музеев.

На становление музейно-образовательной деятельности оказали влияние многие страны, но основные предпосылки происходили в Соединенных Штатах Америки,

отличавшиеся своими культурно-философскими аспектами развития музейно-образовательной деятельности, Германии, где произошло рождение музейной педагогики и у ее истоков стояли многие люди.

Как это нередко случается, теоретическая мысль в рассматриваемый период времени опережала музейную практику, и идеи музейной педагогики были гораздо глубже, чем иная реализация. Основателем музейно-педагогической методики работы стал Лихтварк, и заложил принципы “музейных диалогов” (Lichtwark, 1906). Концепцию педагогики музейной экспозиции разработал Кершенштейнер, свои идеи воплотил в деятельности Немецкого музея шедевров естествознания и техники города Мюнхена, ориентированную на восприятие не только обычного человека, но и специалиста.

“Музейная педагогика” как термин появился впервые в 1930 году, и впервые был употреблен Фрейденталем в книге “Museum – Volksbildung – Schule” (Freudenthal, 1931), занимающийся проблемами музея и школы, а не К. Х. Якобом – Фризенем, как считают многие специалисты (Медведева, 1997). Однако некоторые специалисты все же утверждают, что термин введен в научный оборот немецким учёным К. Фризенем в 1934 году, который включал в содержание понятия “музейная педагогика” традиции художественного воспитания музейными средствами, музейной дидактикой в просветительской работе (Столяров, 1999).

Одним из первых ввел в обиход термин “музейная педагогика” руководитель отдела “Школа и музей” в этнографическом музее Берлина в 1939 - 1944 годах А. Рейхвейн (Столяров, 2004).

Музейная педагогика представляет собой научную дисциплину на стыке музееведения, педагогики и психологии, рассматривающая музей как образовательную систему (Юхневич, 2001).

Определенное влияние на отечественных исследователей оказал Н. Ф. Федоров, по роду своих занятий тесно связанный с музейной сферой, считавший музей нравственно-воспитательным учреждением, активно влияющим на цели и смысл человеческой деятельности. В своей работе “Музей - его смысл и назначение”, он называл музей “высшим учреждением единства”. Не случайно, по мнению Федорова, музей, воплощал в себе собор, хранилище, школу, должен быть всем своим содержанием открыт для всех представителей общества, независимо от уровня образования и социального положения. Выдающийся русский философ выделял три его основные функции: исследование, учительство и деятельность. Он считал, что только их совокупная реализация будет способствовать формированию духовности и творческих начал (Столяров, 2004).

Участники семинара “Роль художественных музеев в эстетическом воспитании школьников” в начале 1970-ых гг. задумались о необходимости музейной педагогики, которая на основе использования принципов психологии и педагогики могла обеспечить научный подход к музейным собраниям. Одним из музееведов страны А.М. Разгон на конференции “Музей и школа” сказал о том, что “создание такой научной дисциплины, находящейся на стыке целого комплекса наук, ныне представляется уже не какой-то отдельной перспективой, а насущной практической задачей” (Разгон, 1983). В 1980-1990-ых годах начинается активное освоение этого понятия.

По мнению известного исследователя музейной деятельности Б. А. Столярова, начало теоретического осмысления опыта педагогической работы в российских музеях связано с изданием “Экскурсионного вестника” за 1916 год, он был полностью посвящен работе музеев со школьниками. Особое место среди публикаций заняла статья хранителя Румянцевского музея в Москве Н. И. Романова “О задачах и методах экскурсий по искусству”.

В России с XVIII века до начала XXI века, согласно периодизации развития музейной педагогики А. С. Огоновской, называет семь этапов генезиса отечественной музейной педагогики: 1) просветительский XVIII век, 2) образовательно-просветительский XIX век, 3) образовательно-воспитательный, XX век (до 1917 года), 4) политико-просветительский,

октябрь 1917-1940-е годы, 5) политико-патриотический, 1940-1950-е годы, 6) общественно-политический, 1960-1980-е годы, 7) культурно-образовательный инновационный, начало 1990-х годов – начало XXI века (Васильева и др., 2010).

Можно выделить несколько педагогических функций музеев как основы музейной педагогике: 1) образовательную (зрительно-слуховое восприятие и усвоение информации; использование дидактических материалов, расширяющих рамки учебной программы, стимулирующих интерес к экологии, зоологическим объектам), 2) воспитательную (целенаправленная деятельность формирует личностные качества, взгляды, убеждения; включение человека (посетителя) в систему отношений воспитания, приобретение не только знаний, но и других элементов социального опыта, их интериоризации - преобразование внутренних структур психики человека, благодаря усвоению элементов социальной деятельности, и экстериоризации - преобразование внутренних структур психики в определенное поведение), 3) развивающую (активизация мышления, развитие интеллектуальных чувств, памяти, сенсорно-физиологических структур, обогащение словарного запаса, часто коррекция лексики), 4) просветительскую (формирование адекватного отношения к получаемой информации, формирование умений, навыков), 5) профориентационную (формирование и определение мотивов будущей профессии) (Хицова, 2003).

Музеи естественнонаучной направленности выполняют интегрирующую функцию, объединяя педагогические, музееведческие и социально-культурные деятельности по формированию и развитию познавательной активности людей.

Каждый человек должен чувствовать и понимать красоту природы в её различных проявлениях, стараться формировать в людях стремление вносить красоту в учение, внешний облик, окружающую жизнь, поведение, непримиримого отношения ко всему антиэстетическому.

Необходимо отметить, что эстетические чувства не являются врожденными. Они формируются как оценочное отношение человека к окружающей действительности и имеют социальный смысл (Никишов, 2007). Для раскрытия красоты природы можно использовать репродукции художников, которые должны достоверно отображать живое и быть подлинно художественными. В этом плане заслуживают внимание картины художника-анималиста В. А. Ватагина, создавшего красивые, эстетически привлекательные и выразительные, образы зверей и птиц. В подборе эстетического материала для музейной деятельности, главным образом, следует исходить из того, что в живой природе нет ничего некрасивого, безобразного, что в процессе длительной эволюции, в результате дифференциации и интеграции клеток, тканей, органов и их систем у организмов выработались целостность, органичное единство частей, реализующиеся на системном уровне в лице феномена гармонии и красоты. Японское понятие Ваби-саби, которое буквально переводится как “скромная простота” очень хорошо отражает этот смысл способность воспринимать прекрасное и предметы искусства в своём естестве, неподдельности и без излишеств, что представляет собой обширную часть японского эстетического мировоззрения. Это понятие порой описывают как красоту того, что несовершенено, мимолётно или незаконченно.

Одной из основных форм в деятельности музея является экскурсия, которая происходит в пространный - временной режим, с формой рассказа и вопрос - ответ. Эффективность деятельности находится в зависимости от умения реализовать свой потенциал, продемонстрировать каждый экспонат или объект со стороны духовного обогащения человека, стать реальной культуросозидающей силой. Становится понятно, что уровень большинства музеев, к сожалению, на сегодняшний день значительно отстает от заложенных в них объективных возможностей. Современная педагогика призвана стать посредником между музеем и человеком, иметь способность разработать и реализовать интегральную систему образования и воспитания человека, обосновать механизмы

включения человека в мир культуры с помощью музея и оживить музейные экспозиции (Нагорский, 2005).

Экскурсия развивает наблюдательность, внимание, формирует теоретические знания, расширяет мировоззрение. В ходе экскурсионного процесса экскурсовод помогает экскурсантам увидеть объекты, услышать об этих объектах необходимую информацию, ощутить эти объекты, овладеть практическими навыками самостоятельного наблюдения и анализа экскурсионных объектов. Основные функции экскурсий заключаются в научной пропаганде, формировании интересов, информации, расширении культурного кругозора, организации культурного досуга. Каждая экскурсия должна нести в себе два основополагающих принципа: научность и идейность. Принцип научности подразумевает распространение научных знаний, которые должно излагаться в соответствии с данными определенного раздела современной науки, оказывать содействие формированию мировоззрения. Принцип идейности необходимо рассматривать как сознательную приверженность к определенной системе идей. Это означает объективный подход к содержанию фактического материала при подготовке экскурсии и убежденность экскурсовода, излагающего этот материал экскурсантам. Но основным признаком экскурсии все же является высокая степень наглядности, а педагогические принципы обучения и воспитания представляют собой фундамент экскурсий. В ходе проведения экскурсий наличие основных элементов педагогики позволяет определить ее как педагогический процесс (Емельянов, 2007).

Заслуживает внимание и такая форма работы, как ведение биологического кружка. Такие кружки могут находиться не только при музеях и юннатских станциях, но и при университетах, так называемые вузовские музеи (кружки) при каких ни будь кафедрах. Основа этих кружков носит, в первую очередь, натуралистический и практический характер. Кружковцы получают знания по таким предметам, как зоология, ботаника и смежным наукам. Курс делится на лекции, практику и полевые работы.

На практических работах идет соприкосновение с объектами по различным темам, где нужно не просто визуализационный контакт с биологическим объектом, но и зарисовать данный объект. Обычно большая часть отводится на полевые работы, где кружковцы могут соприкасаться с живой природой. Чтобы любить природу, ее необходимо, прежде всего, знать, а, значит, следует изучать. В процессе познания природы формируются и развиваются гуманистические, эстетические чувства и вкусы. Восприятие эстетических явлений природы и возникающие при этом переживания находятся в зависимости от круга представлений, значений и общего развития человека. Занятия обычно проводят не только научные работники, но и выпускники кружка, студенты, аспиранты. Здесь мы можем наглядно проследить взаимоотношения поколений. Кружок играет очень большую роль, так как он участвует в становлении умственного, нравственного, трудового, эстетического и экологического воспитания.

Музей является институтом социально-культурной деятельности, дополняющим и углубляющим работу учебно-воспитательных учреждений, включающим экскурсовода и посетителя в субъект - субъектные отношения, реализующим свои образовательно-воспитательные возможности при помощи средств педагогики сотворчества.

Литература

1. Аристотель. Метафизика. Антология мысли. Москва: Эксмо, 2006. 608 с.
2. Васильева Т. Е., Соболев С. В., Ланченко О. Г. Генезис музейной педагогики в социокультурном образовательном контексте // Вестник Челябинского Государственного Педагогического Университета, 2010, № 4. с. 26-34.
3. Введенский Б. А. Энциклопедический словарь. Большая советская энциклопедия. К-Праша. Москва, 1954, Т. 2. 720 с.
4. Воронцов Н. Н. Развитие эволюционных идей в биологии. Москва: КМК, 2004. 432 с., 266 ил.
5. Емельянов Б. В. Экскурсоведение: Учебник. Москва: Советский спорт, 2007. 216 с.
6. Иорданский Н. Н. Эволюция жизни. Москва: Академия, 2001. 432 с.
7. Медведева Е. Б. Музейная педагогика Германии в прошлом и настоящем. В кн.: Музейная педагогика за рубежом. Работа музеев с детской аудиторией. Москва: Museum Pro, 1997, Вып. 5. с. 45-64.

8. Нагорский Н. В. Музейная педагогика и музейно-педагогическое пространство // Педагогика, 2005, № 5. с. 3-12.
9. Никишов А. И. Теория и методика обучения биологии. Москва: КолосС, 2007. 304 с.
10. Огоновская А. С. Актуализация личности учащихся средствами музейной педагогики. Диссертация Кандидата педагогических наук. Екатеринбург, 2007. 186 с.
11. Разгон А. М. Некоторые направления научных исследований деятельности школьных музеев // Коммунистическое воспитание учащихся музейными средствами. Сборник научных трудов НИИ культуры. Москва, 1983, № 122. с. 42.
12. Рафаил (Карелин) Богословие в красках // "Отрок.ua", 2004, № 5(10). <http://otrok-ua.ru>.
13. Столяров Б. А. Педагогика художественного музея: от истоков до современности: Учебное пособие для студентов гуманитарно-художественных факультетов. Санкт-Петербург, 1999. 222 с.
14. Столяров Б. А. Музейная педагогика. История, теория, практика: Учебное пособие. Москва: Высшая школа, 2004. 216 с.
15. Хицова Л. Н. Музеи природы как фактор становления и развития музейной педагогике // Вестник ВГУ. Серия: Проблемы высшего образования, 2003, № 2. с. 34-44.
16. Юхневич М. Ю. Я поведу тебя в музей: Учебное пособие по музейной педагогике. Москва, 2001. 153 с.
17. Freudenthal H. Museum – Volksbildung - Schule. Erfurt, 1931. 73 ss.
18. Lichtwark A. Übungen in der Betrachtung von Kunstwerken: nach versuchen mit einer Schulklasse herausgegeben von der lehrervereinigung zur pflege der künstlerischen bildung. Berlin, 1906. 136 ss.

Ларина Е.В., аспирант УРАО

«Институт художественного образования»

Терапия средствами искусства как метод психолого-педагогического сопровождения психосоциальной адаптации студентов в системе среднего технического образования

В каждую историческую эпоху в развитии наук какая-либо проблема выдвигалась на первый план. В XXI веке такой проблемой, по нашему мнению, стала проблема человека. Это обусловлено научно-техническим прогрессом, экономическими, политическими, социокультурными процессами, характерными для современной цивилизации. Не случайно человек стал предметом серьезного анализа многих общественных и естественных наук.

Научная философия, выполняющая интегративную, методологическую, аксиологическую функции, исследует сущность человека, его целостность и общие закономерности становления и развития, его цели и идеалы, а также пути их реализации. При этом, рассматривая человека как целостность, философия акцентирует внимание на тех или иных сторонах, элементах этого единого социоприродного организма. В настоящее время внимание многих исследователей обращено к анализу духовного мира личности и его мировоззрения, так как в связи с переходом Российской Федерации к рыночным отношениям, произошли коренные изменения в политической, экономической, и как следствие этого, в духовной и нравственной сферах жизни общества.

Социально-экономические процессы вызвали ряд преобразований, которые отчетливо проявились в полном переструктурировании общества, изменении социального пространства. Это способствовало возникновению новых социальных групп и привело к утрате значимых для человека ценностей и идеалов прошлого, разрушению старых и поиску новых ценностных ориентиров.

Дестабилизация общества и противоречивость жизненных ценностных приоритетов особенно ярко отражается на формировании личности в подростковый и юношеский период. В процессе становления личности разворачивается сложная индивидуализированная система противоречий, характеризующая напряженность внутренней жизни человека, осмысление им окружающего мира, своего места в нем и отношения к нему, к окружающим людям, к самому себе. Эти противоречия могут обостряться и перерасти в конфликт, оказывающий влияние на все сферы личности. В связи с этим понимание духовного мира и изучение формирования мировоззрения старших подростков в настоящее время становится особо актуальной проблемой, сравнимой с исследованиями в годы революционных преобразований, глобальных катаклизмов.

В числе задач искусства в жизни человека следует выделить утилитарную, приспособительную функцию, реализующую очень важную регулирующую роль в организации нашей жизни. Одной из важнейших задач психотерапии является восстановление нарушенных